

УДК: 64013(5752)

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОГРАММ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ И РАЗВИВАЮЩЕЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЕЖИ

¹Жолдошева Акчач Олмасовна, ²Алимбаева Сейданахан Абдыкадыровна, ³Сабирова
Венера Кубатовна

¹Ошский государственный университет, заведующая кафедрой психологии кандидат
педагогических наук, доцент,

²Ошский государственный университет, преподаватель

³Ошский государственный университет, профессор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11181183>

Аннотация. Цель этой статьи – показ организации формативного взаимодействия преподавателей вузов, студентов и их родителей для оптимизации процесса профобразования. По Р. Адлеру (1982) необходимость профилактических вмешательств в психику людей возможна на четырёх уровнях: индивидуальном, социальной микросистеме (семейная или коллегиальная группа), социальной мезосистеме (отдельные организации и учреждения) и социальной макросистеме (всё общество). Сделаны основные выводы согласно проведенному исследованию.

Ключевые слова: группа, индивид, модуль, общество, программа, психокоррекция, уровни социума.

Annotatsiya. Ushbu maqolaning maqsadi kasbiy ta'lim jarayonini optimallashtirish uchun universitet o'qituvchilari, talabalar va ularning ota-onalari o'rtasidagi formativ hamkorlikni tashkil etishni ko'rsatishdir. R.Adler (1982) fikricha, inson psixikasiga profilaktik aralashuvlarga bo'lgan ehtiyoj to'rt darajada mumkin: individual, ijtimoiy mikrotizim (oilalari yoki kollegial guruh), ijtimoiy mezosistem (alohida tashkilot va muassasalar) va ijtimoiy makrotizim (butun jamiyat). Tadqiqot natijalariga ko'ra asosiy xulosalar chiqarildi.

Kalit so'zlar: guruh, individual, modul, jamiyat, dastur, psixokorreksiya, jamiyat darajalari.

Annotation. The purpose of this article is to show the organization of formative interaction between university professors, students and their parents in order to optimize the process of vocational education. According to R. Adler (1982), the need for preventive interventions in the psyche of people is possible at four levels: individual, social microsystem (family or collegiate group), social mesosystem (individual organizations and institutions) and social macrosystem (whole society). The main conclusions are made according to the study.

Key words: group, individual, module, society, program, psycho-correction, levels of society.

Введение. Данное заявление стало одним из методических оснований для развития содержания программы психокоррекции и опытно-конструкторской поддержки предметов образовательного процесса в высшем профессиональном учебном заведении. Программа включала три основных направления (модуля) работы по психологической коррекции и развитию: модуль психологической поддержки студентов, модуль психологической помощи их родителям и модуль психологической поддержки преподавателей. Каждый из этих трех модулей имеет свои собственные конкретные цели и задачи, которые тесно

связаны друг с другом, и их реализация обеспечивает общую цель психокоррекции и поддержки развития. Кроме того, каждый из трех модулей, в свою очередь, содержит три блока: методологический.

Методы и материалы исследования. Основными задачами модуля психологической поддержки студентов ОшГУ были: 1) повышение уровня осведомленности учащихся об их жизни и профессиональных целях, ценностях, планах, а также повышение уровня понимания смысла их будущей профессиональной деятельности; 2) развитие навыков самоанализа поведения и эффективности саморазвития; 3) развитие коммуникативной компетентности и адекватных поведенческих стратегий в проблемных образовательных и жизненных ситуациях; 4) формирование навыков самоорганизации своей педагогической деятельности в школе, навыков саморегулирования своих внутренних состояний; 5) формирование идей и навыков здорового образа жизни; активная живущая позиция; 6) разработка стратегий копинг-поведения, предотвращения возникновения психологической дезадаптации у студентов (формирование навыков ситуационной оценки, принятие ответственности за собственное поведение, умение принимать социальную и психологическую помощь, умение защищать себя, самоподдержку и взаимную поддержку).

Основными психологическими технологиями при работе со студентами были: тренировки, ролевые игры, а также дискуссии, круглые столы, беседы, различные культурно-массовые и спортивные мероприятия, психологические консультации.

Основные результаты и их обсуждение. Для студентов высших профессиональных учебных заведений методический блок включал в себя определенные цели и задачи. Цель заключается в обновлении знаний по вопросам профессионального роста; Психологические особенности старшего возраста, психическое здоровье и психологическая адаптация к процессу и условиям обучения: 1) передача знаний о самореализации и самореализации личности; Жизненные и профессиональные сценарии, ценности и цели; 2) передача знаний о здоровом образе жизни, о поверхностно-активных веществах и последствиях потребления; 3) обсуждение различных аспектов вопроса формирования адекватного и положительного самоотречения.

Основными формами работы стали тематические семинары, организация лекции по психологическому общему образованию в рамках психологического круга, беседы, дискуссии, индивидуальные консультации, метод мозгового штурма. Аналогичная работа проводилась на протяжении всего эксперимента по формированию. Темы тематических семинаров со студентами: а) психологические особенности личности подростков; б) "Проблема жизни и профессионального самоопределения" в) "Здоровый образ жизни и проблема различных зависимостей"; г) "Моя жизнь и жизнь общества"; е) "Конфликты, их причины и стратегии разрешения".

Цель группы психологического консультирования состоит в том, чтобы помочь подросткам с помощью психологической информации, предоставляемой консультантом, в решении их собственных проблем в своей образовательной деятельности. Цели данного блока: 1) помощь в улучшении понимания собственной жизни и профессиональных планов и перспектив, их социальных и профессиональных ценностей; 2) помощь в развитии толерантности и способности эффективно адаптироваться в различных социальных группах; 3) способствуют росту стремления студентов к здоровому образу жизни. Формы и методы работы: использование ролевых и деловых игр с моделированием

соответствующих проблем для учащихся образовательных и жизненных ситуаций; Обсуждение - обсуждение учащимися личного опыта решения проблемных ситуаций, возникающих с учащимися, преподавателями, родителями, и собственного опыта психологической адаптации к образовательному процессу; отдельная консультация.

Целью работы подразделения психокоррекции и развития является обучение практическому использованию полученных знаний и стратегий поведения в образовательных и жизнеобеспечивающих ситуациях. Задачи этого блока: 1) развитие стремления студентов к познавательной и практической деятельности; 2) развитие навыков личностного и профессионального осмысления; 3) повышение уровня личной самоотдачи; 4) изменение привычных стереотипных форм реакции и поведения на более конструктивные; 5) развитие у студентов социально значимых нравственных мотивов (гражданственности); 6) развитие потенциала продуктивного межличностного взаимодействия и сотрудничества, толерантности.

Формы и методы работы: 1) обучение личностному росту и обучение по социальной и коммуникативной компетентности; 2) проведение тематических круглых столов и кураторских часов по наиболее актуальным проблемам общества - по вопросам борьбы со злоупотреблением наркотиками и их оборотом, по экологическим вопросам города, страны, национального здравоохранения и создания семьи и др.; 3) организация и проведение конкурсов художественной деятельности и мероприятия спорта.

Основные задачи психологической поддержки преподавателей: 1) повышение квалификации размышлений о необходимости дифференцированного воспитания учащихся, то есть учет в учебном процессе возрастных и психологических особенностей учащихся-подростков; 2) овладение необходимыми знаниями об особенностях развития и общения в подростковом возрасте; 3) разработка педагогических навыков и поведенческих стратегий в ситуациях работы со студентами с различными видами трудностей в образовательной деятельности, в процессе адаптации к образовательному процессу и условиям обучения в вузах. Каждый преподаватель, участвовавший в нашем исследовании, изначально работал индивидуально (в виде интервью и консультаций), что длилось около 3 месяцев. Консультации продолжались от 1,5 до 2,5 часов до 60 минут.

Для преподавателей высших профессиональных учебных заведений методический блок включал в себя определенные цели и задачи. Цель - обновление знаний по проблеме психологической адаптации студентов ОшГУ, состояния их здоровья и особенностей половозрастного состава студентов. 1) анализ концепций и эмпирических подходов к личностной адаптации личности подростков; 2) обсуждение организации обучения подростков с разным уровнем состояния психики; 3) повышение мотивации учителей использовать все подходы к образованию студентов с разным уровнем их психосостояния.

Основными формами работы с преподавателями вузов были: тематические семинары, круглые столы, беседы, индивидуальные консультации, метод мозгового штурма. Работа была структурирована посредством: тематических семинаров, дискуссий (круглых столов), тренингов и индивидуальных консультаций. Всего было проведено два таких цикла для учителей. Продолжительность цикла - 3 месяца.

Темы этих семинаров с преподавателями вузов: а) "Психическое здоровье студентов и его включение КПВ в учебный процесс «Социальной психиатрии»"; б) "Особенности психологической адаптации студентов к условиям и процессу обучения в ВУЗе" в) "Внутренний самоконтроль учащихся как один из факторов успешности обучения в ВУЗе";

Г) "Профессиональная подготовка и личный самоотвод"; Е) "Проблема академических достижений студентов с различными уровнями психического здоровья"; Круглый стол на тему "Возможности дифференцированного образования студентов".

Цель консультативной группы психологической поддержки преподавателей вузов - помочь им с помощью предоставления нужной информации, решить проблемы профессиональной сферы. 1) помочь лучше понять психологические трудности преподавателей в работе с различными студентами; 2) стимулирование мотивации к профессиональному улучшению; 3) способствуют повышению общей культуры преподавателей. Формы и методы работы: 1) использование элементов мозгового штурма для дополнения и изменения предлагаемых стратегий обучения и поведения для различных учащихся; 2) круглый стол и обсуждение преподавателями собственного опыта внедрения в практику преподавания усвоенных приемов работы со студентами, а также собственного положительного опыта решения проблем, возникающих при взаимодействии с ними; 3) отдельная психологическая консультация в Центре по гендеру и психологической помощи при ОшГУ.

Цель подразделения психокоррекционной и опытно-конструкторской работы - обучение практическому использованию знаний и методических приемов преподавания в ходе обучения студентов. Задачи этого блока: 1) организация в микрогруппах в соответствии с уровнем психического здоровья студентов и степенью психологической адаптации их к условиям университета; 2) контроль результатов; 3) оценка эффективности собственной преподавательской деятельности; 4) изменение привычных стереотипных форм реакции и поведения (особенно с "трудными" старшими подростками) на более конструктивные; 5) стимулирование профессиональной и личной самореализации, общего роста учителей. Формы и методы работы: 1) аттестация преподавателя университета; 2) обучение личностному росту; 3) обучение коммуникативной компетентности.

Реализация психокоррекционной и развивающей поддержки преподавателей вузов позволяет решить следующие задачи: 1) повысить уровень рефлексии и профессиональной мотивации преподавательской деятельности; 2) повысить уровень профессиональной компетентности преподавателей за счет углубления и расширения их психологических знаний и навыков; 3) обновить преподавателей необходимостью дальнейшего профессионального роста и самореализации.

Проводилась работа с родителями студентов по направлению психологической коррекции и поддержки развития. Основные задачи модуля психологической поддержки родителей: 1) повышение родительской компетентности по различным направлениям воспитания детей; 2) передача необходимых знаний об особенностях развития и общения с детьми в подростковом возрасте; 3) научить родителей понимать мотивы поведения подростков, способы их мышления; 4) обучение способам конструктивного разрешения конфликтов и изменения неэффективных видов родительского отношения к подростку; 5) обучение стратегиям сохранения психического здоровья членов семьи; 6) помощь родителям в формировании социально ответственного поведения старших подростков.

Работа с родителями велась не менее 1 раза в месяц в течение 1,5-2 часов. Также был разработан методический блок для родителей студентов. Его цель - обновление знаний о психическом здоровье студентов, особенностях старшего подросткового возраста, особенностях детско-родительских отношений, трудностях адаптации подростков к условиям школы и процессу образования. Задачи блока: 1) знакомство с существующими

психологическими теориями и подходами к проблеме умственного развития в юношеском возрасте; 2) обсуждение различных аспектов организации родительской поддержки студентов в ходе их обучения в ОшГУ; 3) повышение чувства родительской компетентности при взаимодействии с подростками с другим уровнем психического здоровья.

Основными формами и методами работы с родителями были: тематические семинары, круглые столы, беседы, индивидуальные консультации. Психологическую поддержку родителям оказывали на протяжении всего формирующего эксперимента. Тематические семинары с преподавателями университетов: а) "Психическое здоровье подростков и формы их нарушения"; Б) "Особенности психологической адаптации студентов к условиям и процессу обучения в вузах" в) "Психологические особенности юношеского возраста"; Г) "Стили родительского воспитания"; Д) "Особенности взаимодействия" и др.

Цель консультационного пункта психологической поддержки родителей студентов ОшГУ - помочь родителям с помощью психологической информации, предоставляемой консультантом, решить проблемы, возникающие при общении и взаимодействии с юношами. Задачи заключаются в том, чтобы 1) помочь лучше понять психологические трудности, связанные с воспитанием студентов-подростков; 2) помощь в выборе стратегий поддержки юношей в преодолении различных видов зависимости и различных форм антисоциального поведения; 3) способствуют повышению психологической культуры родителей. Формы и методы работы: 1) индивидуальное консультирование; 2) использование дискуссий для разработки эффективных стратегий общения и поведения со студентами с расстройством; 3) Круглый стол по обсуждению подготовки кадров в ОшГУ.

Выводы. Итак, после реализации программы психокоррекции и поддержки развития студентов мы провели анализ возможной динамики изученных показателей, которые были подтверждены на уровне статистической значимости. Для чего использовались разные критерии качеств и определенные признаки психического здоровья, что является безусловной частью гармонического развития личности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абульханова-Славская, К.А. Социальное мышление личности: проблемы и стратегии исследования // Социальная психология в трудах психологов. - СПб., 2000. – 512 с.
2. Антипов, В.В. Психологическая адаптация к экстремальным ситуациям.-М.,2002, 176с.
3. Биопсихосоциальная модель как методологическая основа исследований психических расстройств // Социальная и клиническая психиатрия. - 2002. - №3. - С. 97-114.
4. Болбукова, С.В. Психологические условия и факторы оптимизации социальной адаптации личности: дис. канд. псих. наук / С.В.Болбукова. -Новосибирск, 2006.-200 с.
5. Демидова, Т.П. Психологическое сопровождение профессионально-личностного становления обучающихся в спузях: дис..к.псих.н. / Т. П. Демидова. - М., 2005. – 183 с.
6. Климов, Е.А Пути в профессионализм. - М.: Флинта, 2003. - 320с.
7. Роджерс, К.Р. Консультирование и психотерапия. Новейшие подходы в области практической работы / К. Р. Роджерс. - М.: ЭКСМО-Пресс, 2009. – 464 с.